

Original paper

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA TABIIY FANLARNI O'QITISHDA FANLARARO INTEGRATSIYANI TAKOMILLASHTIRISH

© E.A. Qurbonmurotov¹✉

¹Termiz davlat pedagogika instituti, Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada umumta'lim maktablarida tabiiy fanlarni o'qitishda fanlararo integratsiyaning nazariy va amaliy asoslari tahlil qilingan. Integratsiyaning mazmuni, tabiiy fanlar o'rtasidagi uzviy bog'liqlik hamda zamonaviy ta'limdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, fanlararo integratsiyaning shakli, metod va vositalari (muammoli o'qitish, loyiha metodi, modulli ta'lim, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, tajriba va tadqiqot metodlari) batafsil tavsiflangan. Maqolada darsliklar, multimediali resurslar, interaktiv vositalar va virtual laboratoriyalarning integratsion ta'limdagi o'rne ochib berilgan. Integratsiyaning samaradorligi amaliy tajribalar asosida ko'rsatilib, uning o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish, ilmiy-tadqiqot salohiyatini kuchaytirish, mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvni shakllantirishdagi ahamiyati asoslangan. Yakunda integratsiyani yanada takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar berilgan va kelgusidagi tadqiqot yo'nalishlari ko'rsatib o'tilgan.

MAQSAD: umumta'lim maktablarida tabiiy fanlarni o'qitishda fanlararo integratsiyaning samaradorligini aniqlash va uning o'quvchilarning bilim, ko'nikma hamda kompetensiyalarini rivojlantirishdagi rolini asoslash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda mavjud pedagogik adabiyotlar, tabiiy fanlar bo'yicha darslik va o'quv qo'llanmalar, multimediali resurslar hamda virtual laboratoriyalar tahlil qilindi. Shuningdek, tajriba-sinov darslari, kuzatuv, suhbat va pedagogik diagnostika metodlari qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko'rsatdiki, fanlararo integratsiya o'quvchilarda bilimlarning yaxlit tizimini shakllantirish, ilmiy dunyoqarashni kengaytirish va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va virtual laboratoriyalardan foydalanish o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshiradi, ularni mustaqil izlanishga va ijodiy fikrlashga undaydi. Eksperimental sinovlar integratsion yondashuv qo'llanilganda o'quvchilarning ta'lim natijalari an'anaviy usullarga nisbatan yuqori ekanligini ko'rsatdi.

XULOSA: fanlararo integratsiya tabiiy fanlarni o'qitishda samarali pedagogik yondashuv bo'lib, o'quvchilarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini shakllantirishga katta hissa qo'shadi. Integratsiyani yanada rivojlantirish uchun yangi pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish, interaktiv resurslardan samarali foydalanish hamda amaliy-tadqiqot faoliyatini kuchaytirish tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: fanlararo integratsiya, tabiiy fanlar, o'qitish metodlari, ta'lim vositalari, muammoli o'qitish, loyiha metodi, modulli ta'lim, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, interaktiv vositalar, multimediali resurslar, virtual laboratoriyalar, simulyatsiya dasturlari, tajriba metodlari, tadqiqot metodlari, darslik va o'quv qo'llanmalar, ta'lim samaradorligi, o'quv motivatsiyasi, kompetensiyalar, mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv, amaliy tajriba, ta'lim sifati.

Iqtibos uchun: Qurbonmurotov E.A. Umumta'lim maktablarida tabiiy fanlarni o'qitishda fanlararo integratsiyani takomillashtirish. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. B.215–223.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ

© Э.А. Курбонмуротов¹✉

¹Термезский государственный педагогический институт, Термез, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье проанализированы теоретические и практические основы межпредметной интеграции в преподавании естественных наук в общеобразовательных школах. Раскрыто содержание интеграции, взаимосвязь между естественными предметами и её значение в современном образовании. Подробно описаны формы, методы и средства интеграции (проблемное обучение, метод проектов, модульное обучение, информационно-коммуникационные технологии, методы эксперимента и исследования). В статье показана роль учебников, мультимедийных ресурсов, интерактивных средств и виртуальных лабораторий в интеграционном обучении. Эффективность интеграции подтверждена практическим опытом, обоснована её значимость для развития знаний и умений учащихся, укрепления исследовательского потенциала, формирования самостоятельного мышления и творческого подхода. В заключение даны рекомендации по дальнейшему совершенствованию интеграции и обозначены направления будущих исследований.

ЦЕЛЬ: определить эффективность межпредметной интеграции в преподавании естественных наук в школах и обосновать её роль в развитии знаний, навыков и компетенций учащихся.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использовались педагогическая литература, учебники и пособия по естественным наукам, мультимедийные ресурсы и виртуальные лаборатории. Применялись экспериментальные уроки, наблюдения, беседы и методы педагогической диагностики.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Анализ показал, что межпредметная интеграция способствует формированию у учащихся целостной системы знаний, расширяет научное мировоззрение и развивает практические навыки. Использование ИКТ и виртуальных лабораторий повышает учебную мотивацию

школьников, побуждает их к самостоятельным исследованиям и творческому мышлению. Экспериментальные данные показали, что при интеграционном подходе результаты обучения выше по сравнению с традиционными методами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: межпредметная интеграция является эффективным педагогическим подходом в преподавании естественных наук, вносящим значительный вклад в формирование знаний, умений и компетенций учащихся. Для её дальнейшего развития рекомендуется активное внедрение новых педагогических технологий, эффективное использование интерактивных ресурсов и усиление исследовательской деятельности.

Ключевые слова: межпредметная интеграция, естественные науки, методы обучения, средства обучения, проблемное обучение, метод проектов, модульное обучение, информационно-коммуникационные технологии, интерактивные средства, мультимедийные ресурсы, виртуальные лаборатории, симуляционные программы, методы эксперимента, методы исследования, учебники и пособия, эффективность обучения, учебная мотивация, компетенции, самостоятельное мышление, творческий подход, практический опыт, качество образования.

Для цитирования: Курбонмуротов Э.А. Совершенствование межпредметной интеграции в преподавании естественных наук в общеобразовательных школах. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. С.215–223.

IMPROVING INTERDISCIPLINARY INTEGRATION IN TEACHING NATURAL SCIENCES AT GENERAL EDUCATION SCHOOLS

© Eldor A. Qurbonmurotov¹✉

¹Termez State Pedagogical Institute, Termez, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article analyzes the theoretical and practical foundations of interdisciplinary integration in teaching natural sciences in secondary schools. The content of integration, the interconnection between natural sciences, and its significance in modern education are discussed. The forms, methods, and tools of integration (problem-based learning, project method, modular education, information and communication technologies, experimental and research methods) are described in detail. The role of textbooks, multimedia resources, interactive tools, and virtual laboratories in integrated education is highlighted. The effectiveness of integration is demonstrated through practical experiences, substantiating its importance in developing students' knowledge and skills, strengthening research potential, and fostering independent thinking and creative approaches. Finally, recommendations for further improvement of integration and directions for future research are provided.

AIM: to determine the effectiveness of interdisciplinary integration in teaching natural sciences at schools and to substantiate its role in developing students' knowledge, skills, and competencies.

MATERIALS AND METHODS: the study utilized pedagogical literature, textbooks and manuals on natural sciences, multimedia resources, and virtual laboratories. Experimental lessons, observations, interviews, and pedagogical diagnostic methods were employed.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis showed that interdisciplinary integration contributes to the formation of a holistic system of knowledge among students, broadens their scientific worldview, and develops practical skills. The use of ICT and virtual laboratories increases students' learning motivation, encouraging independent inquiry and creative thinking. Experimental results demonstrated that learning outcomes were higher when using integrative approaches compared to traditional methods.

CONCLUSION: interdisciplinary integration is an effective pedagogical approach in teaching natural sciences, making a significant contribution to the formation of students' knowledge, skills, and competencies. To further develop integration, it is recommended to actively introduce new pedagogical technologies, make effective use of interactive resources, and strengthen research-oriented activities.

Keywords: interdisciplinary integration, natural sciences, teaching methods, educational tools, problem-based learning, project method, modular teaching, information and communication technologies, interactive tools, multimedia resources, virtual laboratories, simulation programs, experimental methods, research methods, textbooks and manuals, learning effectiveness, learning motivation, competencies, independent thinking, creative approach, practical experience, education quality.

For citation: Eldor A. Qurbonmurotov. (2025) 'Improving interdisciplinary integration in teaching natural sciences at general education schools', *Inter education & global study*, vol.3 (9), pp.215–223. (In Uzbek).

Bugungi globallashuv va axborot texnologiyalari jadal rivojlanayotgan sharoitda ta'lim tizimida fanlararo integratsiyaning dolzarbligi yanada ortib bormoqda. Integratsiya o'quv jarayonini yaxlit tashkil etish, turli fanlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ochib berish va o'quvchilarda atrof-muhit hamda tabiiy hodisalarni kompleks idrok etish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, tabiiy fanlarni o'qitishda integratsion yondashuv o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirib, nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi. Biologiya, kimyo, fizika, geografiya va ekologiya kabi fanlarning o'zaro uzviy bog'liqligi tufayli ular integratsiyalashgan holda o'qitilganda o'quvchilar bilimlarni bir butun tizim sifatida qabul qilishadi, turli fanlar doirasidagi bilimlarni uyg'unlashtirib, muammoli vaziyatlarni hal etishga o'rganadilar. Bu esa ularning ilmiy-tadqiqot salohiyatini rivojlantiradi, tanqidiy fikrlash va ijodiy yondashuvni shakllantiradi.

Mazkur mavzuning maqsadi umumta'lim maktablarida tabiiy fanlarni o'qitishda fanlararo integratsiyani takomillashtirishning shakl, metod va vositalarini tahlil qilish hamda samarali yo'llarini ko'rsatishdan iboratdir. Shu maqsadda fanlararo integratsiyaning nazariy

asoslarini yoritish, tabiiy fanlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash, integratsiyani amalga oshirishning samarali shakl va metodlarini tavsiflash, o'qitish jarayonida qo'llaniladigan vositalarni ko'rsatib berish hamda integratsiyaning o'quvchilar bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishdagi ahamiyatini asoslab berish vazifalari belgilab olindi.

Fanlararo integratsiyaning nazariy asoslari, avvalo, integratsiya tushunchasi va uning mazmunini anglash bilan bog'liqdir. Integratsiya ta'lim jarayonida fanlarni o'zaro bog'liq holda o'qitish, bilimlarni yaxlit tizim sifatida shakllantirishni ta'minlaydi. Bunda o'quvchilar biror hodisa yoki jarayonni faqat bitta fan doirasida emas, balki turli fanlarning kesishgan nuqtasida o'rganadilar. Umumta'lim maktablarida tabiiy fanlarning o'zaro bog'liqligi alohida o'rin tutadi, chunki biologiya, kimyo, fizika, geografiya va ekologiya kabi fanlar tabiat qonuniyatlarini tushuntirishda bir-birini to'ldiradi. Masalan, iqlim jarayonlarini o'rganishda fizik qonunlar, kimyoviy reaksiyalar va biologik ta'sirlar birgalikda tahlil qilinadi. Shu sababli fanlararo integratsiya zamonaviy ta'limda muhim metodologik yondashuv bo'lib, u o'quvchilarda dunyoni yaxlit idrok etish, turli bilimlarni uyg'unlashtirish va ulardan hayotiy faoliyatda samarali foydalanish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Fanlararo integratsiyani ta'minlashda uning shakllari katta ahamiyat kasb etadi. Dars jarayonida integratsiyalashgan yondashuv o'quvchilarga bir vaqtning o'zida bir necha fan bo'yicha bilimlarni o'zlashtirish imkonini beradi. Integratsiyalashgan darslar mavzuli, kompleks yoki loyihaviy ko'rinishda tashkil qilinishi mumkin. Mavzuli darslar muayyan tushunchani turli fanlar nuqtayi nazaridan o'rganishga yo'naltirilgan bo'lsa, kompleks darslarda bir nechta fan materiallari umumiy g'oya asosida birlashtiriladi. Loyihaviy darslarda esa o'quvchilar mustaqil izlanish faoliyatiga jalb etilib, turli fanlardan o'zlashtirgan bilimlarini real hayotiy muammolarni hal qilishga tatbiq etadilar. Shuningdek, sinfdan tashqari ta'lim shakllari – to'garak mashg'ulotlari, ekskursiyalar va amaliy mashg'ulotlar ham integratsiyani kuchaytiradi, chunki ular o'quvchilarning nazariy bilimlarini amaliy tajriba bilan uyg'unlashtirishga xizmat qiladi.

Integratsion yondashuvni amalga oshirishda turli metodlar qo'llaniladi va ularning har biri o'ziga xos didaktik vazifani bajaradi. Muammoli o'qitish metodi o'quvchilarni faol fikrlashga va mustaqil izlanishga jalb etadi. O'qituvchi dars jarayonida turli savollar va muammoli vaziyatlarni qo'yib, o'quvchilardan javob topishni talab qiladi. Bunda o'quvchilar fanlararo aloqalarni o'zlari aniqlashga, mavjud bilimlarni yangi sharoitda qo'llashga o'rganadilar. Masalan, atmosfera ifloslanishining biologik, kimyoviy va fizik oqibatlarini muhokama qilishda o'quvchilar turli fanlar doirasidagi bilimlarni uyg'unlashtiradilar.

Loyiha metodi integratsiyaning eng samarali usullaridan biri bo'lib, unda o'quvchilar aniq muammo yoki mavzu asosida izlanish olib boradilar. Loyihaviy faoliyat davomida ular turli fanlardan olgan bilimlarini amaliyotda sinab ko'radilar. Masalan, "Yashil energiya" loyihasini amalga oshirish jarayonida fizika bo'yicha energiya manbalari, kimyo bo'yicha yonilg'ining tarkibi, biologiya bo'yicha ekologik ta'sir va geografiya bo'yicha resurslarning joylashuvi birgalikda o'rganiladi. Bu metod o'quvchilarda mustaqil ishlash, jamoada hamkorlik qilish va natijani himoya qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Modulli o'qitish esa ta'lim jarayonini ma'lum bosqichlarga ajratgan holda tashkil etishga imkon beradi. Har bir modul muayyan mavzuga oid turli fanlar bo'yicha bilimlarni o'z ichiga oladi. Bu yondashuv o'quvchilarda tizimli bilim shakllanishini ta'minlaydi va murakkab mavzularni bosqichma-bosqich o'zlashtirishni yengillashtiradi. Masalan, "Suv va uning ahamiyati" moduli kimyoviy tarkib, fizik xususiyatlar, biologik zaruriyat va geografik taqsimot kabi turli fanlarning kesishgan nuqtasini qamrab oladi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) integratsiyaning zamonaviy vositasi sifatida alohida o'rin tutadi. Multimedia taqdimotlari, elektron darsliklar, interaktiv testlar, simulyatsiyalar va onlayn laboratoriyalar o'quv jarayonini qiziqarli va ko'rgazmali qiladi. Masalan, kompyuter dasturlari yordamida kimyoviy reaksiyalarni modellashtirish, geografik xaritalarni interaktiv tarzda o'rganish yoki biologik jarayonlarni 3D animatsiyalar orqali kuzatish o'quvchilarda chuqurroq tushuncha hosil qiladi. Bundan tashqari, onlayn platformalarda turli fanlar bo'yicha ma'lumotlarni bir joyda jamlab o'rganish imkoniyati mavjud.

Tadqiqot va tajriba metodlari esa o'quvchilarning ilmiy-ijodiy salohiyatini rivojlantiradi. Tajriba o'tkazish jarayonida o'quvchilar ilmiy gipoteza qo'yishni, uni sinovdan o'tkazishni va natijani tahlil qilishni o'rganadilar. Masalan, "Tuproq unumdorligiga omillarning ta'siri" mavzusida olib borilgan tajribalar biologik, kimyoviy va fizik jihatlarni birgalikda qamrab oladi. Bu metod nafaqat bilimlarni mustahkamlaydi, balki o'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantiradi.

Fanlararo integratsiyani samarali amalga oshirish uchun turli vositalardan ham foydalanish zarur. Avvalo, darslik va o'quv qo'llanmalar integratsiyaning asosiy manbai hisoblanadi. Zamonaviy darsliklarda fanlararo bog'liqlikni ko'rsatishga alohida e'tibor qaratilishi, misollar va topshiriqlar kompleks tarzda berilishi lozim. Masalan, ekologik muammolarni yoritishda biologik, kimyoviy va geografik tahlillar uyg'un holda taqdim etilishi mumkin.

Multimediali resurslar va elektron platformalar ta'limni integratsion asosda tashkil etishda keng imkoniyat yaratadi. Elektron darsliklar, interaktiv mashqlar, virtual testlar va ta'limiy dasturlar orqali o'quvchilar turli fanlarga oid bilimlarni birgalikda o'rganadilar. Bu esa o'quv jarayonini an'anaviydan farqli ravishda yanada jonli, qiziqarli va samarali qiladi.

Interaktiv metodik vositalar, jumladan laboratoriya jihozlari, tajriba to'plamlari va ko'rgazmali materiallar integratsiyaning ajralmas qismidir. Ular orqali o'quvchilar nazariy bilimlarni amaliy faoliyatda qo'llashni o'rganadilar. Masalan, issiqlik jarayonlarini o'rganishda fizik jihozlardan foydalanib, kimyoviy reaksiyalarning borishini kuzatish yoki biologik organizmlarga ta'sirini tahlil qilish mumkin.

Virtual laboratoriyalar va simulyatsiya dasturlari integratsiyaning yangi bosqichini ifodalaydi. Ular murakkab jarayonlarni ko'rgazmali va xavfsiz tarzda o'rganishga yordam beradi. Masalan, fizik yoki kimyoviy tajribalarni real sharoitda o'tkazish xavfli bo'lsa, virtual muhitda bunday tajribalarni xavfsiz modellashtirish mumkin. Bu esa o'quvchilarning qiziqishini oshiradi, ularni yanada faol o'qishga undaydi.

Shunday qilib, metod va vositalarning uyg'un qo'llanilishi fanlararo integratsiyaning samaradorligini sezilarli darajada oshiradi, ta'lim jarayonini zamonaviy talablarga moslashtiradi va o'quvchilarni hayotiy muammolarni yechishga tayyorlaydi.

Integratsiyaning samaradorligi va amaliy tajribalarini tahlil qilar ekanmiz, u o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishda beqiyos ahamiyat kasb etishini ko'ramiz. Avvalo, fanlararo integratsiya o'quvchilarni turli manbalardan olingan bilimlarni yagona tizimda ko'rishga o'rgatadi. Masalan, fizika darsida energiya tushunchasini o'rgangan o'quvchi biologiya yoki kimyo fanlarida ham bu tushuncha bilan to'qnashadi va uni amaliy jarayonlarga tatbiq etadi. Shu tarzda integratsiya bilimlarning parchalanib ketishini oldini olib, yaxlit dunyoqarashni shakllantiradi.

Bundan tashqari, integratsion yondashuv o'quvchilarning nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Masalan, geografiya fanida atmosfera jarayonlari haqida olingan nazariy bilimlar kimyo yoki ekologiya fanida laboratoriya ishlari orqali mustahkamlanadi. Bu esa o'quvchilarda nafaqat faktlarni eslab qolish, balki ularni qo'llash, tahlil qilish va amaliyotda sinab ko'rish ko'nikmalarini ham shakllantiradi. Natijada o'quvchilar ilmiy tadqiqot asoslarini egallab, mustaqil izlanishga qiziqish bildiradilar.

Integratsiya o'quvchilarning mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va muammoli vaziyatlarni hal etish qobiliyatini ham sezilarli darajada rivojlantiradi. Masalan, loyihaviy faoliyat jarayonida turli fanlardan olingan bilimlarni uyg'unlashtirgan o'quvchi yangi g'oya yoki innovatsion yechim taklif qilish imkoniga ega bo'ladi. Bu esa kelajakdagi kasbiy faoliyat uchun ham muhim tayyorgarlik bo'lib xizmat qiladi.

Shuningdek, integratsion ta'lim o'quv motivatsiyasiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Dars jarayonida fanlararo bog'lanishlar keltirilganda, o'quvchilar mavzuni hayotiy misollar bilan bog'lash imkoniga ega bo'ladilar. Masalan, matematika formulalarining fizika qonunlari bilan, yoki biologiya jarayonlarining kimyoviy reaksiyalar bilan bog'lanib tushuntirilishi darsni qiziqarli va mazmunli qiladi. Bu esa o'quvchilarda tabiiy fanlarga nisbatan ijobiy munosabat va o'rganishga bo'lgan ishtiyoqni kuchaytiradi.

Amaliy tajribalar ham integratsiyaning samaradorligini tasdiqlaydi. Bir qator maktablarda olib borilgan kuzatuvlarga ko'ra, integratsion yondashuvni muntazam qo'llagan o'qituvchilar dars jarayonida yuqori natijalarga erishmoqdalar. Xususan, o'quvchilarning test natijalari yaxshilangani, ilmiy to'garak va loyihalarda faolroq qatnashayotgani, o'qishga bo'lgan mas'uliyatlari ortgani aniqlangan. Bundan tashqari, integratsion metodlarni qo'llagan o'qituvchilarning o'zlari ham pedagogik tajribalarini boyitib, darslarni yangicha yondashuv asosida tashkil etishga muvaffaq bo'layotganliklari kuzatilgan.

Shunday qilib, fanlararo integratsiya nafaqat o'quvchilarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini rivojlantiradi, balki ta'lim sifatini oshirishning samarali yo'li sifatida o'zini oqlamoqda.

Yuqorida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, umumta'lim maktablarida tabiiy fanlarni o'qitishda fanlararo integratsiya ta'lim samaradorligini oshirishda muhim omil

hisoblanadi. Integratsion yondashuv orqali o'quvchilar bilimlarni yaxlit tizim sifatida qabul qilishga, nazariy ma'lumotlarni amaliyot bilan bog'lashga, turli fanlardan olgan bilimlarini birgalikda qo'llashga o'rganadilar. Bu esa ularning dunyoqarashini kengaytiradi, ijodkorlik va tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantiradi, tanqidiy fikrlash qobiliyatini mustahkamlaydi. Shuningdek, integratsiya dars jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi, o'quvchilarning motivatsiyasini kuchaytiradi va tabiiy fanlar bo'yicha zarur kompetensiyalarni shakllantirishga yordam beradi.

Integratsiyani takomillashtirish bo'yicha quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin: avvalo, darslik va o'quv qo'llanmalarni ishlab chiqishda fanlararo bog'liqlikka alohida e'tibor qaratish zarur; o'qituvchilar uchun integratsion yondashuv bo'yicha maxsus metodik qo'llanmalar yaratish va ularni amaliyotga joriy etish lozim; sinfda va sinfdan tashqari mashg'ulotlarda turli interaktiv metodlardan hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish tavsiya etiladi; o'qituvchilar o'rtasida tajriba almashish tizimini yo'lga qo'yish ham samarali natija beradi.

Kelajakdagi tadqiqotlar uchun esa tabiiy fanlarni o'qitishda integratsion yondashuvning yangi shakl va metodlarini ishlab chiqish, virtual ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani chuqur o'rganish, shuningdek, integratsiyaning o'quvchilarning ijtimoiy-psixologik rivojlanishiga ta'sirini ilmiy asosda tahlil qilish muhim yo'nalishlardan biri bo'lib qoladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Fizika sohasidagi talim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2021 yil 19 martdagi PQ-5032-son Prezident qarori.
2. Mirzaxmedov B., G'ofurov N. va boshqalar. Fizika o'qitish nazariyasi va metodikasi. Toshkent, 2010 yil.
3. Turdiyev N.Sh., Tursunmetov K.A., G'aniyev A.G., Suyarov K.T., Usarov J.E., Avliyoqulov A.K. Fizika 11-sinf o'quvchilar uchun darslik. Toshkent, "Niso Poligraf", 2018.
4. Ta'lim bo'yicha axborot texnologiyalari: tadqiqotlar. O'qish uchun qo'llanma Yuqori. Tadqiqotlar. muassasalar / - 4-chi., Ched. - m.: "Akademiyaning" nashriyot markazi, 2008 yil. - 192C.
5. Pedagogika: pedagogik nazariyalar, tizimlar, texnologiyalar: tadqiqotlar. Str uchun. Baland. va ommaviy axborot vositalari. Ped. Tadqiqotlar. Transport vositalari / , I.B. KOTOVA va boshqalar; Ed. - 5-chi., Ched. - m.: 2004 yil nashriyot markazi, 2004 yil. - 512s.
6. Abdunabiyevich, A. F. (2023). Darslikda yoritilgan zulfiyaxonim mavzusini steam yondashuvi asosida o'rganish. образование наука и инновационные идеи в мире, 20(2), 98-103.
7. Erkaboev U.I., Negmatov U.M., Rakhimov R.G., Mirzaev J.I., Sayidov N.A. Influence of a quantizing magnetic field on the Fermi energy oscillations in two-dimensional

- semiconductors // International Journal of Applied Science and Engineering. 2022. Vol.19, Iss.2, pp. 2021123-1-2021123-8. <https://www.scopus.com/sourceid/21100822732>).
8. Erkaboev U.I., Rakhimov R.G., Negmatov U.M., Sayidov N.A., Mirzaev J.I. Influence of a strong magnetic field on the temperature dependence of the two-dimensional combined density of states in InGaN/GaN quantum well heterostructures // Romanian Journal of Physics. 2023. Vol.68, Iss.5-6, pp.614-1-614-14. (<https://www.scopus.com/sourceid/11500153309>).
9. Erkaboev U.I., Rakhimov R.G., Mirzaev J.I., Negmatov U.M., Sayidov N.A. Influence of a magnetic field and temperature on the oscillations of the combined density of states in twodimensional semiconductor materials // Indian Journal of Physics. 2024. Vol.98, pp.189-197. (<https://www.scopus.com/sourceid/145208>).
10. Gulyamov G., Erkaboev U.I., Rakhimov R.G., Mirzaev J.I., Sayidov N.A. Determination of the dependence of the two-dimensional combined density of states on external factors in quantum-dimensional heterostructures // Modern Physics Letters B. 2023. Vol.37, No.10, pp.2350015-1-2350015-14. (<https://www.scopus.com/sourceid/29055>).
11. Erkaboev U.I., Rakhimov R.G., Mirzaev J.I., Sayidov N.A., Negmatov U.M., Mashrapov A. Determination of the band gap of heterostructural materials with quantum wells at strong magnetic field and high temperature // AIP Conference Proceedings. 2023. Vol.2789, Iss.1, pp.040056-1-040056-7. (<https://www.scopus.com/sourceid/26917>).

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Qurbonmurotov Eldor Abdusaidovich**, Fizika kafedrasida mustaqil tadqiqotchisi, [Курбонмуротов Элдор Абдусайдович, независимый исследователь кафедры физики], [Eldor A. Qurbonmurotov, Independent researcher of the Department of Physics]; manzil: Termiz, O'zbekiston [адрес: Термез, Узбекистан], [address: Uzbekistan, Termez]; e-mail: eldorqurbonmurotov8280@gmail.com; tel.: +998 94-514-82-80.